

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SÍNTESIS Y ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE LA SCJN

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
CON FIREL REGISTRADA ANTE EL CJF

ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS NOTORIOS,
DENUNCIA DE ACTOS PROHIBIDOS Y EXIGENCIA DE
REPARACIÓN INTEGRAL.

I. HECHOS NOTORIOS Y ACTOS PROHIBIDOS

ENVÍO COPIA DE LA NUEVA DEMANDA A LOS
ÓRGANOS INVOLUCRADOS. NO MÁS ACUERDOS, NO
MÁS TRÁMITES. TODO ESTÁ DICHO Y COMPROBADO
POR HECHOS NOTORIOS.

LA CARGA DE PROBAR CORRESPONDE A LAS
AUTORIDADES.

LA RESPONSABILIDAD DE JUZGAR ES DE LA CORTE.

LA REPARACIÓN INTEGRAL ES INMEDIATA.

EL DESACATO ES CONTINUO.

LOS AGRAVIOS SON DE TRACTO SUCESIVO.

LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NO
REQUIEREN SENTENCIA NI ORDEN JUDICIAL: SON
NULOS POR SÍ MISMOS (ARTÍCULO 22 CPEUM).

II. DESACATO Y VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES
CONSINTIERON LA APLICACIÓN DE NORMAS
PROHIBIDAS.

EL DESACATO FUE CONTINUO, Y LA CORTE
RESULTÓ OMISA, CONOCIENDO LOS HECHOS
DESDE 2024 A TRAVÉS DE HECHOS NOTORIOS QUE
NO NECESITABAN PRUEBA Y QUE DEBÍA FRENAR.

TODA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DE MI CASO
—SECRETARÍAS, OCC, JUECES, TRIBUNALES Y LA
PROPIA CORTE— INCURRIÓ EN VIOLACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN, POR ACCIÓN U OMISIÓN.

?? QUIEN ESTUDIE O CONVALIDE ACTOS
PROHIBIDOS INCURRE EN AFRENTA DIRECTA AL
ARTÍCULO 133 Y COMETE DESACATO
CONSTITUCIONAL. NO ES FALTA ADMINISTRATIVA:
ES DELITO.

III. CONSTANCIA DE FRACTURA INSTITUCIONAL

LA NEGATIVA FICTA YA SE CONFIGURÓ.

EL CONSENTIMIENTO TÁCITO ES EVIDENTE.

USTEDES RECIBIERON UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO, FRACTURADO.

YO NO RECIBÍ SIMULACRO: RECIBÍ LA CONSTITUCIÓN VIVA.
EL ARCHIVO YA LOS ATRAPÓ: CADA OMISIÓN, CADA CONTRADICCIÓN, CADA SIMULACIÓN QUEDÓ SELLADA CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICACIÓN DEL CJF.

IV. DECLARACIÓN DE LEGITIMIDAD

ENTIENDAN: YO TENGO MÁS LEGITIMIDAD QUE LA NUEVA CORTE, PORQUE MI LEGITIMIDAD PROVIENE DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO QUE USTEDES NEGARON.

NO ME OBLIGUEN A HACER LO QUE NO QUIERO.
LA SALIDA ES CLARA: REPARACIÓN INTEGRAL INMEDIATA.

V. REFLEXIÓN FINAL

NO QUIERO SER MÁRTIR.
SOLO HE PEDIDO LO JUSTO, SIEMPRE, Y NI ESO HE RECIBIDO: LA REPARACIÓN MÍNIMA.

SI VIERAN MI CONTROVERSIA, ENTENDERÍAN QUE NO TIENEN ASUNTO MÁS IMPORTANTE QUE TRATAR.
QUIZÁ POR ESO NO LO QUIEREN VER: PORQUE AL ACEPTARLO, RECONOCERÍAN QUE LO DEMÁS ES SECUNDARIO.

VI. PROCLAMA DE JUSTICIA

YO LES MUESTRO LA VERDADERA JUSTICIA PARA EL PUEBLO.
NO NECESITAN UNA CORTE ITINERANTE PARA SIMULAR QUE LLEVAN JUSTICIA A LA GENTE.
YO OFREZCO LLEVAR AL PUEBLO DE LA MANO A LA CORTE.

EL PUEBLO NO REQUIERE DÁDIVAS: NECESITA QUE USTEDES HAGAN SU TRABAJO.
Y SI NO PUEDEN DEFENDERME A MÍ, QUE SOY SOLO UNO, MUCHO MENOS PODRÁN DEFENDER A 130 MILLONES.

VII. CLÁUSULA FINAL DE DENUNCIA

SI LA CORTE NO TRAMITA EN EL TIEMPO ACORDADO, Y NO ME OTORGA PLENA SATISFACCIÓN NI ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL, TÉNGASE POR PRESENTADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTE DENUNCIA, LA CUAL YA HE SOLICITADO ANTERIORMENTE SEA CANALIZADA CONFORME A DERECHO.

QUE CONSTE:
EL TIEMPO NO ESTÁ DE SU LADO.
QUISE AYUDARLES, PERO LLEGUÉ TARDE: EL DAÑO YA ESTABA HECHO.
AHORA SOLO QUEDA REPARAR LO IRREPARABLE.

FIRMA:
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
(FIREL)

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(46) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 46 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF261201.pdf
Secuencia: 8098156

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE LUIS ORNELAS ESPARZA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	OEEL940302HMCRSS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000531b	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	26 9e 72 53 cf 40 c4 1c 93 01 be a9 cd 4f 17 d5 6b 70 67 af c4 c4 15 4a f2 72 a0 90 2f c6 0b f0 bb 39 f5 aa c4 e0 a8 a4 e4 91 6e 2e 4b 74 f8 39 4c b2 b5 88 48 fd be ae de cd 9c 3e 0d 1c e1 85 e0 91 bd e7 f2 d1 dc 34 01 35 8c 7c 30 16 11 16 97 4c b4 77 a2 14 70 b4 97 f4 fe db ef c3 a5 79 0b ab 16 37 6b 8e 40 16 96 c4 ea f3 da b4 28 5d 6c 49 a4 7b 6a 2d 49 fa 91 97 bb 2a 07 bc 7c 9d df 09 34 93 d5 ed a6 ce 95 52 14 56 d9 b9 93 77 73 b3 47 b5 5f c7 39 60 0a 9b 4f 2d fc 3b ec 93 3e af 06 82 47 92 ef 44 fe ac cf bd ad ff 91 f4 a3 61 d0 dd 2c 9c 29 c1 1b f4 07 85 ae 22 41 cc 3b e0 c8 29 6b 98 87 65 02 c9 a7 04 66 c4 c4 ae b0 53 e8 25 87 30 4d df 14 e1 ff 68 3f 9b b8 50 cb be 08 6c 94 39 21 3b 6e f9 ed f0 96 aa 05 6c 0b d0 00 0c 6a 74 b5 5a 46 a3 09 c1 85 c2 2a f8 db ad 51 22 0f 62 24 27 a9 fb 50 a6 66 f7 06 6b 2d f5 b0 bf d9 82 cd 68 08 46 79 d9 0e 24 2b d1 7d de 70 fa 7c 4d 7b b0 aa 2f 58 20 8d 22 b2 51 ad a2 07 c9 ed 7c 51 d2 a2 c6 dc 53 81 bc 51 36 c5 c0 29 e6 5b 03 75 1c c8 ac 8f 43 21 31 aa 61 6f a6 87 e7 8c b1 f0 3a e9 8f 44 c2 ee 8c ce d8 c4 cf 75 f5 9f 5b 87 2f af d0 5c 31 c9 e8 33 21 80 71 14 10 ab 6b 76 27 b9 40 70 f2 e4 25 2c fa			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000531b			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	526270			
	Datos estampillados:	65A909334CB7B1AF35E51F37BB74F7AAF532014767D4562E18A5FF5C4E02908A 075A4E6EA76EC708AF97C42C6E6CB1D6ADDBC31FB12A899A4159E9FF27BB1271			

65a909334cb7b1af35e51f37bb74f7aaaf532014767d4562e18a5ff5c4e02908a075a4e6ea76ec708af97c42c6e6cb1d6adbbc31fb12a899a4159e9ff27bb1271